

**LA CRÍTICA A LA TRADICIÓN JUDEOCRISTIANA
COMO PUNTO DE PARTIDA DE LA FILOSOFÍA DE
NIETZSCHE**

**THE CRITIQUE OF THE JUDEO-CHRISTIAN
TRADITION AS THE STARTING POINT OF
NIETZSCHE'S PHILOSOPHY**

MARIO CASADO GONZÁLEZ

Universidad Nacional de Educación a Distancia

RESUMEN: La presente investigación tiene como objetivo estudiar y exponer cómo la crítica a la tradición judeocristiana y la transvaloración de sus principios religiosos y morales cumple un papel clave en la génesis y desarrollo de muchas de las teorías e ideas filosóficas más importantes de Friedrich Nietzsche. Para ello, se presentará primero cómo concebía el autor el dogma y fenómeno judeocristiano, y posteriormente se comentarán ciertos aspectos que tal vez hayan sido mal caracterizados en la crítica de Nietzsche a las religiones cristiana y judía. Por último, se tratará su pensamiento en los puntos de conexión y crítica con respecto a tal tradición.

PALABRAS CLAVE: Filosofía de la religión, Nietzsche, Filósofos de la sospecha, Cristianismo, Judaísmo.

ABSTRACT: This research aims to study and expose how the critique of the Judeo-Christian tradition and the re-evaluation of its religious and moral principles play a key role in the genesis and development of many of Friedrich Nietzsche's most important philosophical theories and ideas. To achieve this, the study will first present how Nietzsche conceived the Judeo-Christian dogma and phenomenon, and after that, some aspects that may have been mischaracterized in Nietzsche's critique of the Christian and Jewish religions will be studied. Finally, his thoughts concerning this tradition will be explored on the points of connection and critique.

KEYWORDS: Philosophy of religion, Nietzsche, Masters of suspicion, Christianity, Judaism.

1. INTRODUCCIÓN

El pensamiento de Friedrich Nietzsche (1844-1900) siempre ha resultado de difícil interpretación. Ello se debe, en parte, al carácter aforístico y oscuro de muchos de sus escritos; pero también a que parece contradecirse en algunas de sus ideas. Como casi todo pensador complejo, este autor atravesó diferentes etapas filosóficas a lo largo de su vida. Su gran interés de juventud por Schopenhauer se desvanece con el paso del tiempo, y su pensamiento se dirige hacia nuevas direcciones en cada etapa, aunque mantengan cierta consistencia.

Esto le sucedió también, por sorprendente que pueda parecer, con respecto al cristianismo. Daría la impresión de que una obra tan profundamente atea y anticristiana como la de Nietzsche, que considera a Dios como un gran engaño y califica la moral que va asociada a este como "de esclavos" o "de resentidos", difícilmente tomaría elementos de la tradición judeocristiana. Como mucho, podría pensarse, su pensamiento se establecería por oposición a los elementos de las doctrinas e instituciones desarrolladas en el seno de las religiones cristiana y judía. Sin embargo, como se tratará de defender en la presente investigación, el pensamiento nietzscheano le debe mucho al judeocristianismo, y no solo se construyó contra estas tradiciones, sino que la influencia religiosa se halla profundamente inserta en la filosofía del autor. Además, se tratará de exponer aquí cómo no solo se contradujo presuntamente, de acuerdo con muchas interpretaciones, en ciertos aspectos de

su pensamiento; sino que también se pueden encontrar en sus escritos contradicciones en su caracterización de las religiones y doctrinas cristiana y judía. Así pues, la pregunta de investigación será: ¿cómo presenta Nietzsche en su obra la tradición judeocristiana, y cuál es la influencia de esta tradición (y la caracterización que le da el autor) sobre su pensamiento y teorías?

A causa de la dificultad en el análisis de la obra de Nietzsche y las variaciones que sufre su filosofía a lo largo de sus distintas etapas, como se indicó antes, se tratará de dar aquí una teoría más o menos consistente acerca de sus ideas sobre la tradición judeocristiana y, usando la metodología de la revisión bibliográfica, se abordará el estudio de las obras que han sido consideradas más relevantes para los objetivos de la investigación. Libros como *La gaya ciencia* o *El crepúsculo de los ídolos* han primado sobre otros como *El nacimiento de la tragedia*. Además, se han empleado ciertos artículos de bibliografía secundaria, como el artículo de Octavio Rojas “Nietzsche y la genealogía de la moral”, o el de Pedro Fernández Liria “¿Por qué no somos tan inteligentes? Revisión de la crítica de Nietzsche al cristianismo y la moral”. Como se puede apreciar en dichos artículos, la cuestión a estudiar aquí no es nueva; numerosos académicos, como Karl Jaspers o José Emilio Esteban Enguita, entre otros, han investigado sobre la caracterización que hace Nietzsche en su obra de las religiones cristiana y judía, central para su pensamiento. Este trabajo pretende hacer explícita tal caracterización, y para ello se usarán algunas de esas investigaciones previas como puntos de apoyo. Tras realizar una minuciosa revisión bibliográfica de las fuentes primarias y secundarias, se procedió a la redacción del contenido y se extrajeron las conclusiones.

2. ANTECEDENTES DE LA TRADICIÓN JUDEOCRISTIANA

La tradición judeocristiana, sus dogmas y preceptos, las Sagradas Escrituras y toda la construcción teórica asociada a la misma no surgió de la noche a la mañana. Sus correspondientes cosmovisiones se desarrollaron durante cientos de años, y se fueron imponiendo poco a poco en muchos territorios y sociedades. Para Nietzsche, el cuerpo teórico de estas religiones halla su fundamento en un determinado “espíritu” o tipo humano,

más precisamente, en uno decadente y débil. A su vez, muchas de las ideas que presentan ya se hallarían inscritas en tradiciones y pensadores anteriores, como Platón o Sócrates.

Muchos teóricos defienden que las Sagradas Escrituras copian ideas, teorías o parábolas de religiones, relatos y mitos anteriores a las mismas. Es posible apreciar, por ejemplo, un gran parecido entre la historia de Utnapishtim, contenida en la epopeya de Gilgamesh, y la del Noé bíblico, o entre el “mito de Er” de la *República* platónica y las ideas sobre el transmundo cristiano. Dejando aparte estos posibles plagios, y centrándonos en las teorías de Nietzsche, este defiende que «el cristianismo es un platonismo para uso del “pueblo”» (Nietzsche, 2010, p. 45), por lo que se puede empezar a ver, con esta cita, una supuesta influencia de la filosofía griega sobre la religión cristiana.

Para el autor, fueron los nobles, poderosos y fuertes quienes, en un primer momento, inventaron los conceptos de “bien” y “mal”, y todo lo asociado a los mismos. De acuerdo con el ideal de “*Kalos kagathós*”, “lo bello y bueno”, que se podría encontrar en obras como *La Ilíada*, aquello que era considerado como “bueno y bello” solían ser las virtudes militares, el morir en combate como Aquiles, matar a muchos enemigos, la fortaleza física, la astucia, etc. En una especie de naturalismo filosófico, como ocurre en el reino animal, donde se imponen los fuertes y lo que se considera “mejor” es lo que hace que esos individuos prevalezcan; en la sociedad griega, los hombres¹ nobles y fuertes se imponían sobre los débiles, y tenían el derecho de hacerlo. Al ser quienes establecían la ley, el paradigma y lo normativo, lo “bueno” sería lo que convendría a los de su condición, mientras que lo “malo” supondría una degradación o un alejamiento de ella.

Para Nietzsche fueron los poderosos, los hombres de rango superior, los nobles, los que se autoproclamaron a sí mismos y a sus acciones resultantes como “*buenas*”, en frontal oposición con las acciones resultantes del obrar de plebeyos, vulgares y hombres de bajo rango. (...) Para Nietzsche el *Pathos* de la distancia o *Pathos* de la nobleza, como sentimiento duradero de una especie superior dominadora sobre una inferior, crea la antítesis “*bueno*” y “*malo*”. (Rojas, 2017, p. 958)

¹ Recalcando el aspecto de género de este término, puesto que la Grecia de la antigüedad era una sociedad tremendamente machista, y el pensamiento que va a desarrollar Nietzsche también lo será.

Sin embargo, en cierto momento, los “débiles” o “seres humanos inferiores” (a los fuertes), cansados o hartos de sufrir el dominio de los fuertes, se rebelaron, subvertiendo los valores de lo “bueno” y lo “malo”, y cambiando este concepto de “malo” (más referido a lo biológico y la mejora o conservación de la especie) por otro denominado por el autor como “malvado”. Estos conceptos de “bueno” y “malvado” definidos por los individuos “débiles” serían los que heredó la tradición judeocristiana, y que seguirían siendo tomados como acertados hasta nuestros días. Dice Nietzsche:

¡cuán distintas son entre sí las dos palabras de “malo” y “malvado”, opuestas aparentemente al mismo concepto de “bueno”! Pero *no* es el mismo concepto de “bueno”: preguntémosnos más bien *quién* es propiamente “malvado” en el sentido de la moral del resentimiento. Para responder con todo rigor: *precisamente* “el bueno” de la otra moral, precisamente el noble, el poderoso, el que domina, solo que cambiado de color, reinterpretado, visto al revés con la mirada envenenada del resentimiento. (Nietzsche, 2006, p. 74)

Sobre esto, explica el doctor Octavio Rojas que «Nietzsche contrapone este “malo” (*schlecht*) al concepto de “malvado” (*böse*), el cual deriva de la moral de esclavos.» (Rojas, 2017, p. 959) Los débiles, también llamados “esclavos” (frente a los “señores” nobles y fuertes) y “resentidos” (no solo hacia los poderosos, sino también hacia todo lo vital y la vida en sí, como se expondrá más adelante) crearán y contrapondrán su propia moral, que el autor llama “moral de esclavos”, a la “moral de señores” que seguían los nobles y fuertes.

Esta diferencia entre morales, con sus correspondientes tipos humanos, inserta una jerarquía, para Nietzsche, de acuerdo a si mejoran la especie o si la hacen degenerar. Esta idea se puede extraer de citas como:

Cabe estimar a cada individuo con arreglo a si representa la línea ascendente de la vida o la descendente. (Por ejemplo,) Con una decisión a ese respecto se tiene también un canon para determinar qué vale el egoísmo de cada uno. Si representa el ascenso de la línea, su valor es en verdad extraordinario, y, con vistas a la vida total, que con él da un paso *más*, es lícito que sea incluso extrema la preocupación por la conservación, por la creación del *optimum* de condiciones para uno mismo. (...) Si representa la evolución descendente, la ruina, la degeneración crónica, enfermedad (...), posee poco valor, y la más elemental equidad exige que él *quite* a los bien plantados lo menos posible. Ya no es más que su parásito. (Nietzsche, 2011, p. 139)

Tal vez, en base a esa concepción del ser humano se pueda entender la sentencia de Zaratustra de: «No sois sino puentes: ¡que otros mejores que vosotros puedan pasar al otro lado! Representáis peldaños; ¡no os irritéis contra quien os pisa para escalar su altura!» (Nietzsche, 1998, p. 297), la cual usa Nietzsche para reivindicar su idea de *Übermensch*² como aquello que debería constituir el fin último de la especie humana. Dejando aparte esta teoría, de tan difícil caracterización e interpretación³, se puede apreciar que hay, para Nietzsche, distintos tipos de ser humano. En base a esto, escribe:

lo que conviene a uno *puede* no convenir en absoluto a otro, (...) exigir una moral uniforme para todos es precisamente lesionar a los tipos humanos superiores; en suma, que si existe una jerarquía entre los hombres, también existe una jerarquía entre las morales. (Nietzsche, 2010, p. 228)

La “moral de esclavos” será una moral de decadencia para la especie humana, creada por gente decadente o baja que vive mejor con esta que bajo el yugo de la “moral de señores”. Y esta moral decadente tiene a Sócrates y a Platón como dos de sus primeros grandes teóricos. Dice Nietzsche: «reconocí a Sócrates y a Platón como síntomas de ruina, como instrumentos de la disolución griega, como seudogriegos, como antigriegos» (Nietzsche, 2011, p. 48). La cultura griega, tan vital antes del influjo que ejerció Sócrates y quienes le siguieron, se vio gravemente afectada por las teorías y preceptos de estos últimos, que la transformaron por completo. A propósito de esto, escribe Nietzsche: «cuando Sócrates y Platón tomaron el partido de la virtud y de la justicia eran judíos o sabe Dios qué.» (Nietzsche, 2008, p. 300) Sócrates, según el autor, «pertenece, por su procedencia, al pueblo más bajo: Sócrates era plebe. (...) ¿Era Sócrates siquiera un griego?» (Nietzsche, 2011, p. 49) Frente a la vitalidad y nobleza propias de la Grecia previa a él, Sócrates se alza como caso extremo de persona decadente, a la vez que:

² Se escribirá en el presente trabajo este término en alemán original, en vez de traducido como “superhombre” o “alterhombre”, debido a que se ha pensado que resulta lo más acertado. Como dice Eva Cybulska, «Problems with translating the word *Übermensch* persist. The difficulty hinges on the German prefix *über* (over, above, beyond) which has connotations of superiority, excessiveness, and transcendence, depending on the word it precedes.» (Cybulska, 2015, p. 2) Tal vez, los prefijos “super”, “alter” o “ultra” no caractericen adecuadamente lo que Nietzsche pretendía expresar con el concepto de *Übermensch*.

³ El concepto nietzscheano de *Übermensch* daría, como mínimo, para otra investigación. Debido al tema que aquí nos ocupa no se entrará demasiado sobre esta idea.

Vio *detrás* de sus nobles atenienses; comprendió que *su* propio caso, su idiosincrasia de caso, ya no era un caso excepcional. El mismo tipo de degeneración se preparaba por doquier calladamente: la vieja Atenas tocaba a su fin. Y Sócrates entendió que todo el mundo lo *necesitaba*, que se necesitaban sus remedios, su cura, su artimaña personal de la autoconservación... Por todas partes estaban los instintos en anarquía (Nietzsche, 2011, p. 53)

En una época en que la sociedad ateniense se encontraba en crisis, Sócrates era un caso extremo de la misma, a la vez que una supuesta “cura” o remedio a tal situación. «Él fascinaba en calidad de caso extremo, (...) fascinaba, según resulta fácil comprender, todavía más como respuesta, como solución, como apariencia de la *curación* de ese caso.» (Nietzsche, 2011, p. 54) Él, cuyos instintos se habían degradado hacia lo más bajo, como estaba empezando a pasar en la Atenas de su época, propuso la razón como solución ante el influjo de los instintos. Dice Nietzsche que:

El fanatismo con el que toda la reflexión griega se lanza a la racionalidad deja traslucir un estado de necesidad: se estaba en peligro, se tenía una y solo una elección: o bien sucumbir, o bien ser *absurdamente racional*... El moralismo de los filósofos griegos desde Platón tiene causas patológicas; lo mismo sucede con su estimación de la dialéctica. Razón = virtud = felicidad significa meramente: hay que hacer como Sócrates y establecer contra los apetitos oscuros una *luz diurna* permanente, la luz diurna de la razón. Hay que ser prudente, claro, lúcido a cualquier precio: toda concesión a los instintos, a lo inconsciente, lleva *hacia abajo*...» (Nietzsche, 2011, pp. 54-55)

En vez de orientar de nuevo adecuadamente los instintos hacia lo noble y vital, parte de la sociedad griega empezó a seguir los consejos de Sócrates⁴, lo cual hizo a la antigua Grecia aún más decadente para el autor, quien defiende: «Tener que combatir los instintos, esta es la fórmula de la *décadence*: mientras la vida *sube*, felicidad es lo mismo que instinto.» (Nietzsche, 2011, p. 55) El dominio y desarrollo de la razón en el individuo es fruto de una cierta decadencia, y se da en los seres “inferiores” que se describieron antes. «Comparada con la naturaleza vulgar, la naturaleza superior resulta *irracional*: pues el noble, el magnánimo, el abnegado, está sometido en realidad a sus pulsiones, y en sus mejores

⁴ Aquella parte de la *polis* que no le condenó a muerte con la cicuta. Tal vez se pueda reprochar a Nietzsche el ser demasiado generalista en sus juicios acerca de Sócrates y Platón, pues pertenecían a una pequeña élite intelectual y sus enseñanzas no constituían la “norma” de la época.

momentos su razón hace una *pausa*.» (Nietzsche, 2002, p. 72) Además, poner la razón por encima de los instintos no resulta adecuado, ya que, según el autor,

no tenemos órgano alguno para el *conocer*, para la “verdad”: no “sabemos” (o creemos o nos imaginamos) nada más que lo que pueda ser *útil* en interés del rebaño humano, de la especie: e incluso lo que aquí se denomina “utilidad” solamente es, en último término, una fe. (Nietzsche, 2002, p. 359)

Pese a que creamos “conocer racionalmente”, no hacemos más que inventar ficciones por medio de nuestra facultad intelectual, y atribuirnoslas a nosotros mismos y al mundo, teniendo “fe” en que las cosas sean tal y como nos las imaginamos. La razón sirve, si acaso (y no del todo) para sobrevivir o ser funcionales en el medio; pero no sabemos si las cosas que percibimos, atribuimos o “conocemos” de la realidad son tal y como nos las presenta nuestra perspectiva humana, o si distan mucho de ello. Así la razón no solo irá ligada al tipo de vida “descendente”, a la decadencia del ser humano, a los “esclavos, débiles y resentidos” y a los negadores de todo lo vital; sino que también guardará una estrecha relación con la fe, en especial con la fe religiosa cristiana, como se mostrará más adelante. Por otra parte, también Sócrates poseía una especie de “fe racional” (que quizás fuera irracional por resultar injustificada o carente de fundamento), puesto que creía en la existencia de unos valores eternos, absolutos y universales, características que también presentará el posterior Dios judeocristiano.

Platón, su discípulo, continuó la labor intelectual de Sócrates, destructiva para Nietzsche. «¿Quién contagió esa enfermedad a Platón, la planta humana más bella de la Antigüedad? ¿Habría sido acaso el maligno Sócrates? ¿Habría sido realmente Sócrates el corruptor de la juventud? ¿Habría merecido la cicuta?» (Nietzsche, 2010, p. 45). Platón no solo recoge y sistematiza las supuestas teorías de su maestro, entre las que se encuentran el intelectualismo socrático, la razón como medio privilegiado para acceder a la verdad y realidad y la existencia de valores eternos y absolutos, como el bien, la justicia y la verdad; sino que desarrolla todo un sistema filosófico en base a estas ideas. Para él, lo que Sócrates, desde la perspectiva decadente y de esclavos, estableció como “el bien” o “lo bueno” (lo cual no se correspondía con aquello que los fuertes y nobles definieron como bueno en primer lugar), se convierte en la piedra angular de su filosofía, y la causa de todo lo que existe. La “idea” (entendida como “forma sustancial”) de Bien es eterna, y cuenta con un

grado de realidad mayor que el resto de entidades, que participan jerárquicamente de ella. No solo puso este valor moral creado por los resentidos como el fundamento de todo, sino que inventó otro mundo, el inteligible o “de las ideas”, al que dota de una realidad mayor que el nuestro (que para Nietzsche es el único que hay). Esto lo expresa Nietzsche en uno de sus pasajes más famosos, el de “Cómo el ‘mundo verdadero’ terminó por convertirse en una fábula”, donde habla de la “historia de un error”, la cual empieza con:

El mundo verdadero, alcanzable para el sabio, el piadoso, el virtuoso: viven en él, *son él*. (La forma más antigua de idea, relativamente inteligente, simple, convincente. Otra manera de expresar la tesis “yo, Platón, *soy* la verdad”.) (Nietzsche, 2011, p. 65)

Así, el “mundo verdadero”, ideal de aquellos que niegan el nuestro (al que llaman “aparente”) debido a que no están satisfechos con su débil condición o su precaria situación en este, es accesible para aquellos que, siguiendo los preceptos de Sócrates y Platón, niegan los instintos (y, entre ellos, los vitales, negando asimismo la vitalidad y siendo por ello decadentes según Nietzsche) y recurren a la razón, identificada con la virtud y la felicidad. Solo será feliz, desde esta perspectiva, el abúlico, el reflexivo que niega este mundo por despecho o resentimiento, para tratar de vivir en uno inventado, accesible por medio de la razón (ya sea a través del método de la mayéutica o con la dialéctica platónica). En esta época, afortunadamente, el mundo verdadero aún resulta accesible en vida, por lo que esta última no se ha negado del todo.

Se pueden apreciar para el autor, por consiguiente, precedentes de los dogmas, preceptos y moral del judaísmo y cristianismo en pensamientos como el de Sócrates y Platón. En palabras de Nietzsche, Platón

quiso persuadirse a sí mismo con todas sus fuerzas -y rebasaban con mucho a las de sus predecesores- que la razón y el instinto tienden espontáneamente al *mismo fin*, al bien, a “Dios”. Desde Platón, teólogos y filósofos han seguido la misma vía: es decir, que en materia de moral el instinto, o como dicen los cristianos, la “fe”, o como digo yo, el “rebaño” ha triunfado hasta hoy. (Nietzsche, 2010, p. 166)

A continuación, se procederá a seguir esa supuesta vía, iniciada en la antigua Grecia y que avanza hacia las religiones cristiana y judía.

3. JUDAÍSMO

Con el surgimiento del judaísmo, el fundamento de todo lo que existe deja de ser la idea de Bien platónica, para pasar a ser un Dios trascendente. La tradición judeocristiana introduce ciertos elementos ajenos a la cosmovisión griega, como pueden ser la *creatio ex nihilo* (la creación del mundo por Dios partiendo de la nada), el tiempo lineal (que para los griegos era eterno o cíclico y, en el caso de estas religiones, es salvífico y tiene un principio y un final) y la idea de pecado.

Dios es, pues, una creación humana, como defendieron también otros pensadores como Feuerbach, Marx o Freud. En el fragmento “Del origen de las religiones”, contenido en *La gaya ciencia*, defiende el autor:

La auténtica invención de los fundadores de religiones (aparte de Dios) es, primero, establecer un determinado tipo de vida y de cotidianidad de las costumbres que actúa como *disciplina voluntatis* y que al mismo tiempo elimina el aburrimiento; después: dar precisamente a esa vida una *interpretación* en virtud de la cual parece envuelta en el resplandor del valor supremo, de modo que a partir de ese momento se convierte en un bien por el que se lucha y por el que en determinadas circunstancias se da la vida. (Nietzsche, 2002, p. 354)

Tal vez en base a este “valor supremo” por el que se ha de luchar y está justificado morir, se haga compatible el que los seguidores del judaísmo hayan luchado contra sus opresores durante varias etapas de su historia y puedan, a la vez, ser considerados por el autor como “decadentes” y “débiles”, al ser el valor supremo un fin inventado y propio de “esclavos”.

Por otra parte, si atendemos al supuesto surgimiento del judaísmo, se puede ver cómo el pueblo hebreo, liderado por Moisés, escapa a duras penas de Egipto; pero con el paso del tiempo toma fuerza, y tal vez resultaría inadecuado entonces calificarlos como un “pueblo de esclavos” (pese a su presunto origen). Además, el “pueblo de Israel” lo conformaban en un primer momento las “Doce Tribus de Israel”, cada una de las cuales estaba liderada por uno de los hijos de Jacob. Este se ganó el nombre de “Israel” después de “luchar con Dios y vencer”, como se dice en el Génesis (32:28), lo cual podría servir para argumentar que alguien capaz de enfrentarse al mismo Dios (o a uno de sus ángeles) y prevalecer no es débil, pusilánime o abúllico (en la línea de la caracterización que hace Nietzsche de los

judíos y cristianos); y que la fortaleza, el vigor o la valentía formaban parte de alguno de los fundadores del judaísmo.

Sin embargo, los judíos, según Nietzsche, también seguían la tradición de quienes promulgaban una “moral de esclavos”; y, si para el autor «la moralidad es el instinto gregario del individuo» (Nietzsche, 2002, p. 202), esta se materializa de manera muy clara en el “pueblo elegido”, conformado por un fuerte instinto gregario de diversas tribus poco poderosas (de acuerdo con el relato bíblico) en la época de su surgimiento. El pueblo de Israel encarnaba, según él, el tipo humano decadente y resentido, negador de todo lo vital y de la realidad, en favor de otro mundo inventado. Escribe el autor:

Los judíos -“pueblo nacido para la esclavitud”, como dijo Tácito y toda la Antigüedad con él: “pueblo elegido entre todos los pueblos”, como dicen ellos mismos y lo creen- han realizado esa milagrosa inversión de valores que ha dado a la vida terrestre durante algunos milenios un nuevo y peligroso atractivo. Sus profetas han fundido en una sola definición al “rico”, al “impío”, al “malvado”, al “violento”, al “sensual”, y por primera vez han marcado de infamia la palabra “mundo”. En esta inversión de valores (que ha hecho también de la palabra “pobre” el sinónimo de “santo” y de “amigo”) es donde reside la importancia del pueblo judío; con él comienza *en moral la insurrección de los esclavos*. (Nietzsche, 2010, pp. 171-172)

Como se puede leer, Nietzsche habla de una “inversión” de los valores, en línea con lo que se decía en el anterior apartado de que fueron los fuertes, nobles, vitales y poderosos los primeros en establecer un “bien” y un “mal”, que luego los “débiles” subvirtieron. El “pueblo elegido” sería un pueblo de débiles y pusilánimes, según Nietzsche, que inventaron un Dios trascendente y se dieron una moral de esclavos: la de las tablas de Moisés.

Pese a todo ello, el judaísmo no era tan negador de todo lo vital como lo será el cristianismo. En ambas religiones se dice que el ser humano es creado “a imagen y semejanza” de Dios, y esto afectaría a cómo se concebían a sí mismos los creyentes. La diferencia entre ellos surgiría de la distinta caracterización que hicieron de Dios, puesto que, para Nietzsche:

En su juventud, este Dios de oriente era duro y sediento de venganza; edificó un infierno para divertir a sus favoritos. Pero acabó por envejecer y hacerse blando, y tierno, y compasivo, pareciéndose más a un abuelo que a un padre; pero, pareciéndose todavía más a una abuela vacilante y decrepita. (Nietzsche, 1998, p. 271)

El Dios del Antiguo Testamento, que comparten cristianos y judíos, era capaz de mandar plagas, sepultar entre las aguas a los perseguidores de Moisés, ordenar a Abraham que asesine a su hijo para probar su fe, etc. Expulsó a Adán y Eva del paraíso, les impuso el pecado original, le obligó a él a ganarse el pan con el sudor de su frente, y a ella a parir con dolor como venganza. Se podría argumentar que los judíos, a imagen y semejanza de este Dios “duro y sediento de venganza”, serían también vengativos (lo cual tal vez corresponda con el adjetivo de “resentidos” que les aplica Nietzsche) y duros (por lo que, quizás, no fueran tan “débiles” como defendía el autor). Sin embargo, con el Nuevo Testamento el discurso cambia un poco, ya que Dios se encarna, bajo la figura de Cristo, para guiarnos por el buen camino, defiende la solidaridad, la paz y el “poner la otra mejilla” y extiende su comunidad a todo aquel que le acoja en su corazón, y ya no solo a un “pueblo elegido” como eran los judíos. Este Dios del Nuevo Testamento, supuestamente algo diferente del anterior, se hace “blando” y “decrépito”, por lo que los cristianos que siguen sus enseñanzas y lo toman como ejemplo y modelo de perfección también lo serán.

4. CRISTIANISMO

Como dice Pedro Fernández Liria, «Uno de los aspectos más polémicos y provocativos de la filosofía de Nietzsche es su consideración del cristianismo como “el más grande despreciador de la humanidad”» (Fernández Liria, 2000, p. 219) Según Nietzsche, el cristianismo surge del judaísmo, y no es una corriente enfrentada a este; sino que es su desarrollo hacia una forma más degenerada. En palabras del autor:

El cristianismo solo puede ser entendido si se parte del ámbito en el que apareció: *no* fue un movimiento de reacción contra el instinto judío, sino su consecuencia lógica (...). (Los judíos) subvirtieron sucesiva e irreversiblemente la religión, el culto, la moral, la historia, la psicología, hasta llegar a convertirlos en *lo contrario de lo que constituyen sus valores naturales*. Este mismo fenómeno, aunque en proporciones indeciblemente ampliadas, volvemos a encontrarlo en el cristianismo (...) es *la consecuencia última del judaísmo*. (Nietzsche, 1995, pp. 54, 55)

Si el judaísmo había creado una moral de esclavos, apta para los fines propios de su comunidad, el “pueblo elegido”; el cristianismo declara la igualdad universal del ser humano, extiende su doctrina a todo el mundo y pretende que sus preceptos morales sean

seguidos por todos, no solo por aquellos pertenecientes al pueblo judío. Todo el que acoja la enseñanza de Cristo para sí mismo tendrá la posibilidad de ganar la bienaventuranza, pero solo aquellos que sigan su moral de esclavos lo conseguirán. También el cristianismo, que como se citó antes, es una especie de “platonismo para el pueblo”, vulgarizado según el autor, inventa otro mundo, uno después de la muerte, y con ello niega el nuestro y la vida en este. Siguiendo con la “historia de un error” ya referenciada, ahora se da:

El mundo verdadero, inalcanzable por ahora, pero prometido para el sabio, el piadoso, el virtuoso (“para el pecador que hace penitencia”). (Progreso de la idea: se hace más sutil, más capciosa, más inasible; *se hace mujer*, se hace cristiana...) (Nietzsche, 2011, p. 65)

Tras negar el “mundo aparente” en el que nos encontramos (el único que en realidad hay), el “mundo verdadero” ya no es alcanzable por el sabio, como defendía Platón, sino prometido para quien siga el dogma cristiano, que podrá llegar a él y “vivir” verdaderamente tras la muerte en este mundo de tránsito.

Para poder negar todo lo que representa en la tierra el movimiento ascendente de la vida, lo bien constituido, el poder, la belleza, la autoafirmación, fue necesario que el instinto del resentimiento, elevado a la categoría de genio, se inventara otro mundo, a la luz del cual esa afirmación de la vida apareciese como el mal, como lo reprochable en sí. (Nietzsche, 1995, p. 55)

A propósito de esto, según Pedro Fernández Liria, «“Todo aquel mundo de ficción” sobre el que descansa la moral cristiana “tiene su raíz en el odio a la realidad” en la que el “hombre fracasado” vive; “es expresión de su profundo *descontento* con lo real”, de la honda *insatisfacción* que le invade unida a la *debilidad* y la *impotencia* que le impiden superarla.» (Fernández Liria, 2000, pp. 223-224) Los cristianos, al no poder soportar el mundo, en el que se hallan en desventaja, se inventan otro, y se dan una moral en este para negarlo, para vivir acorde con su creencia de que esta vida no es más que un tránsito, que es imperfecta y ha de ser negada, junto con todo lo vital, en favor de lo ultramundano. Incluso la muerte en este “mundo aparente” es negada como algo definitivo, pese a ser el fin de la existencia (pues no hay para el autor, como ya se ha indicado, más mundos aparte del presente). «No hay ninguna referencia en todo el evangelio a la idea de muerte natural: la muerte no es un puente, ni un tránsito. No se habla de muerte porque esta pertenece a un

mundo totalmente distinto: a un mundo aparente, que solo tiene la utilidad de suministrar signos.» (Nietzsche, 1995, p. 72)

Llegado este punto, cabe criticar la, tal vez, desmesurada importancia que da Nietzsche a la moral dentro del fenómeno del cristianismo y el judaísmo. En base a todo lo anterior, se podría concluir que, para el autor, la tradición judeocristiana aglomera a grupos que estaban en desventaja en sus correspondientes épocas, y estos se inventan un ser divino y un mundo trascendentes, a los cuales uno se puede acercar si cumple con los preceptos de una moral (como dice Nietzsche, “de esclavos”) que coincide con lo que esos individuos “débiles” sienten hacia el mundo y hacia los fuertes, y requieren para su autoconservación. Estas morales asociadas a las religiones cristiana y judía supondrían, por consiguiente, un elemento clave para el dogma, en la caracterización que hace Nietzsche del fenómeno judeocristiano. Sin embargo, cabría preguntarse si esto en realidad es así, y si la moral no es algo secundario, derivado de instancias metafísicas o soteriológicas más importantes. Si pensamos, por ejemplo, en el cristianismo que presentan las reflexiones de Kierkegaard, la ética podría ser un mero instrumento, un paso previo a situarse ante Dios, la cual habría incluso que negar después, como hizo Abraham al estar a punto de sacrificar a su hijo por designio divino. Tal vez muchos cristianos, como Nietzsche, crean que la ética no pasa de ser una interpretación de lo mundano, la cual podría resultar útil para los fines que persiguen: la salvación y la bienaventuranza.

Por otra parte, y volviendo a la exposición que hace el autor sobre el desarrollo del cristianismo, cuando los valores cristianos se encontraron en decadencia dentro del propio cristianismo, este se desarrolló hacia una nueva forma que continuó con esa moral de esclavos, ese resentimiento y la negación del mundo y la vida. En palabras de Nietzsche:

Los alemanes le arrebataron a Europa la última gran cosecha cultural que había podido recoger: la del *Renacimiento*. ¿Se entiende ya, se quiere entender lo que fue el Renacimiento? *La inversión de los valores cristianos*, el intento por todos los medios, haciendo uso de todos los instintos y de todo el genio, de hacer triunfar los valores contrarios, los valores aristocráticos. (...) Veo ante mis ojos una *posibilidad* cuyo atractivo y colorido resultan superiores a todo lo terreno. (...) Contemplo un espectáculo tan lleno de sentido, y al mismo tiempo tan portentosamente paradójico, que habría dado lugar a que todos los dioses del Olimpo lanzaran una carcajada inmortal. ¡Nada menos que *César Borgia elevado al trono papal!* ¿Me explico? Pues bien, *ése* habría sido el triunfo al que solo yo aspiro hoy en día. Con él, habría quedado

suprimido el cristianismo. ¿Y qué fue lo que pasó? Un fraile alemán, Lutero, fue a Roma. (Nietzsche, 1995, pp. 121-122)

En opinión de Nietzsche, Lutero:

vio un papado *corrompido*, cuando lo evidente era precisamente lo contrario. En la sede papal ya no estaba sentada esa antigua corrupción, ese pecado original que es el cristianismo. Quien se había asentado allí era la vida, el triunfo de la vida, el gran sí a todo lo elevado, bello y arriesgado. Y Lutero *restauró la Iglesia nuevamente*: la atacó... (...) Confieso que tengo por enemigos a todos estos alemanes, que en ellos desprecio a toda esa especie de suciedad que afecta a sus ideales y a sus valores, todas sus cobardías frente a cualquier afirmación y a cualquier negación honradas. (...) tienen sobre su conciencia el tipo de cristianismo más sucio, más incurable, más deshonesto que existe: el protestantismo. Si no se consigue acabar con el cristianismo, la culpa la tendrán los *alemanes*. (Nietzsche, 1995, pp. 122-123)

Los alemanes no solo implantaron una nueva forma de cristianismo “más sucio, incurable y deshonesto” para la especie humana, que perpetuó la moral de esclavos y la rebelión de los débiles; sino que abrieron el camino a quienes desarrollaron la otra facultad de los pusilánimes: la razón. Aunando fe y razón, se conseguirá una “fe en la razón” una vez es expulsada la razón del ámbito de lo teológico y lo revelado (con el surgimiento de la Edad Moderna, e incluso un poco antes, bajo la figura de Ockham). Lutero «tiene parte de culpa en la degeneración del erudito moderno, en su falta de veneración, vergüenza y profundidad, en toda su ingenua simpleza y candidez en las cosas del conocimiento» (Nietzsche, 2002, p. 375), además de que «también las “ideas modernas” siguen formando parte de ese levantamiento campesino del norte» (Nietzsche, 2002, p. 375). Es en este momento de triunfo de los ideales ilustrados cuando se da «El mundo verdadero, inalcanzable, indemostrable, imprometible, pero ya como pensado, un consuelo, una obligación, un imperativo. (El viejo sol en el fondo, pero a través de la niebla y el escepticismo; la idea vuelta sublime, pálida, nórdica, regiomontana).» (Nietzsche, 2011, p. 65) Los términos “nórdica” y “regiomontana” hacen referencia a Kant, siendo este último el gentilicio latino de la ciudad de Königsberg.

La razón ilustrada, de la que Kant fue un gran impulsor y teórico, será en lo que se crea una vez se produzca la “muerte de Dios”, que Nietzsche anuncia en el famoso pasaje del hombre loco de *La gaya ciencia*, y que significa que la sociedad de su época ha dejado de creer en Dios. «¡Estoy buscando a Dios! (...) ¿Adónde se ha marchado Dios? (...) ¡os lo

voy a decir! Lo hemos matado, ¡vosotros y yo! ¡Todos nosotros somos sus asesinos!» (Nietzsche, 2002, p. 209) Con la pérdida de la fe, ha caído todo lo que se fundamentaba en ella, y por esto escribe Nietzsche a continuación:

¿Quién nos ha dado la esponja para borrar todo el horizonte? ¿Qué hemos hecho cuando hemos soltado la cadena que unía esta Tierra con su sol? ¿Hacia dónde se mueve ella ahora? ¿Hacia dónde nos movemos todos nosotros? (...) ¿Sigue habiendo un arriba y un abajo? ¿No vamos errando como a través de una nada infinita? (...) Lo más santo y poderoso que el mundo poseía hasta ahora se ha desangrado bajo nuestros cuchillos, ¿quién nos limpiará esta sangre? ¿Con qué agua podríamos purificarnos? ¿Qué ceremonias expiatorias, qué juegos sagrados tendremos que inventar? ¿No es la grandeza de esta hazaña demasiado grande para nosotros? ¿No tenemos que convertirnos nosotros mismos en dioses para parecer dignos de ella? (Nietzsche, 2002, pp. 209-210)

Ahora, en esta “nada infinita”, el ser humano se ha quedado solo, y le toca crear todo lo que antes hallaba su fuente y fundamento en Dios. Tal vez, como dice Nietzsche, tengamos que convertirnos en dioses para purificarnos e inventar nuevos “juegos sagrados”, crear de nuevo un “arriba y un abajo” y volver a tener fines y metas con los que existir en este mundo (puesto que la creencia en el transmundo cristiano, prometido después de la muerte, ha caído junto con Dios). Esto se podría relacionar con la idea del *Übermensch*, el cual no tiene nada por encima de él, inventa nuevas morales, a las que considera como ficciones, y se autodirige en base a ellas.

Sin embargo, y volviendo a la razón como lo que ocupa el trono que antes ostentaba la fe como el fundamento de prácticamente todo; si “no tenemos órgano alguno para conocer”, como se citó anteriormente, y pretendemos orientar nuestra existencia en el mundo en base a ese supuesto conocimiento que adquirimos gracias a una facultad errada, el dominio de la razón no hará sino perpetuar la falsa interpretación del mundo, permanecer en el error en el que había caído la tradición judeocristiana y sus precedentes Platón y Sócrates, y entraría aquí la crítica que hace Nietzsche al dominio de la ciencia moderna. Debido a cuestiones de espacio y objeto de la presente investigación, no se entrará en esta; pero se indicará aquí que el autor defiende que los motivos inscritos en la ciencia son los mismos que los que

generaron las morales de esclavos y la tradición judeocristiana⁵, como se dejó entrever en la acusación a Kant antes mencionada.

5. EL PENSAMIENTO DE NIETZSCHE DESDE LA TRADICIÓN JUDEOCRISTIANA

Habiendo estudiado, en la medida de lo posible, la caracterización que hace Nietzsche de las religiones cristiana y judía, cabe ahora investigar qué puntos de los anteriores resultan de especial relevancia para la génesis de la filosofía nietzscheana.

Uno de los aspectos más importantes es el de la moral. Nietzsche, como se ha visto, concibe los preceptos morales, asociados a su idea de la “moral de esclavos”, como centrales para la tradición judeocristiana. El hecho de que hayan sido los “débiles”, “resentidos” y “pusilánimes” quienes hayan subvertido los conceptos originales de “bien” y “mal”, y hayan sido los que más fervientemente han creído en ellos, sumiendo a Occidente en un error de más de mil años, supone un punto de partida para Nietzsche. Él, tras identificar y denunciar este error en la manera de interpretar el mundo, propone una solución al mismo. Esta se puede extraer de fragmentos como:

Es conocida mi exigencia al filósofo de que se sitúe más allá del bien y del mal, de que tenga por debajo de sí la ilusión del juicio moral. Esta exigencia se deriva de un conocimiento que yo he sido el primero en formular: no hay en modo alguno hechos morales. Lo que tienen en común el juicio moral con el religioso es que cree en realidades que no existen. La moral es solamente una interpretación de ciertos fenómenos, o, dicho más concretamente, una mala interpretación. Al igual que el religioso, el juicio moral corresponde a un nivel de ignorancia en el que todavía falta incluso el concepto de lo real (Nietzsche, 2011, p. 89)

Tal situarse “más allá del bien y del mal” será muy importante para la filosofía nietzscheana. La moral, el bien y el mal, como se ha visto a lo largo del trabajo, se define

⁵ Lo cual se puede extraer de fragmentos como: «Nuestra fe en la ciencia sigue descansando en una fe metafísica, también nosotros, los conocedores de hoy, nosotros los sin Dios y antimetafísicos, también nosotros seguimos tomando nuestro fuego de aquel incendio provocado por una fe vieja de milenios, por aquella fe de los cristianos, que era también la fe de Platón, en que Dios es la verdad, en que la verdad es divina...» (Nietzsche, 2006, pp. 233-234). Sin embargo, esta cuestión daría, como mínimo, para una investigación aparte.

en función de la condición e intereses de cada individuo o grupo, y se explica así el que los conceptos de “bien” y “mal” fueran primero creados por los nobles y poderosos en función de su naturaleza y que luego fuesen pervertidos y transformados por los “débiles”, que cambiaron estos conceptos conforme a su propia situación. No hay, por consiguiente, ni bien ni mal, y tampoco hay hechos morales valorables como tal.

Otro de los puntos relevantes de los antes tratados es el que recorre el autor en la citada “historia de un error”. Como se ha ido exponiendo (aunque no de manera completa por cuestiones de espacio), Nietzsche identifica una supuesta tradición, que se desarrolla a lo largo de la historia, la cual niega cada vez más nuestro mundo, el único que hay, y lo denomina “aparente” en favor de otro ficticio, apodado “mundo verdadero”. El relato de esta historia le sirve al autor como punto de partida para “recuperar el mundo”, afirmar aquello que se fue tapando poco a poco por tradiciones hechas por gente a la que, para su autoconservación, le interesaba que lo vital fuese negado y que, para satisfacer su resentimiento hacia su situación precaria en este mundo, negaba la “realidad” o la “verdad” de este último a favor de otro más acorde a su condición.

Por último, se ha considerado que una de las ideas centrales del pensamiento del autor es su reivindicación de un tipo de hombre “superior” al que debe tender la especie humana, y que ha de ser el fin de la misma: el *Übermensch*. Algunos de los puntos desde los que se piensa esta figura guardan estrecha relación con la tradición judeocristiana; y si esta última, junto con la ciencia moderna, constituyen un error y una negación del mundo y de todo impulso vital que ya se ha perpetuado por demasiado tiempo, el *Übermensch*, en oposición a todo ello, presenta junto a la filosofía de Nietzsche la “salida” o “solución” de dicho error. Su “situarse más allá del bien y del mal”, el concebirse libre del pecado inventado por judíos y cristianos, el afirmar esta realidad y sus impulsos vitales y olvidar los conceptos de “bien” y “mal”, subvertidos por los débiles, asociados al *Übermensch*, constituyen parte de lo que se ha de cultivar en el mundo y en uno mismo.

6. CONCLUSIONES

A lo largo de la investigación, se ha podido comprobar cómo, si bien la caracterización que realiza Nietzsche de las religiones cristiana y judía podría no ser del todo adecuada, sí que resulta significativa para la construcción de su pensamiento. Ideas centrales en su filosofía, como la “muerte de Dios”, su defensa de que este mundo es el único que existe, o su identificación de ficciones en el conocimiento, la ciencia y la moral, surgen a partir de su análisis de la tradición judeocristiana, y se oponen a esta en una especie de diálogo, confrontando opiniones y pareceres con las tesis de estas dos religiones.

Así pues, y pese a que quizás no se puedan identificar el judaísmo y el cristianismo con las morales que presentan, los seguidores de estas religiones quizás no sean de un “tipo inferior”, “débiles” y “resentidos”, y tal vez no “nieguen el mundo y todo lo vital”; estas teorías presentan cierta importancia e interés a la hora de estudiar la obra del autor, puesto que sería imposible entender la misma sin concebir cómo él percibía el fenómeno judeocristiano.

Además, como se ha defendido aquí, muchas de las propuestas filosóficas de Nietzsche se dan en diálogo con la religión occidental, especialmente con el judaísmo y el cristianismo. Como él mismo dice, una vez ha caído la creencia en estas debemos crear nuevos fundamentos y estilos de vida, y nada mejor que el vacío que dejan en el espíritu de su época para comenzar de cero, pero sin repetir los errores del pasado.

BIBLIOGRAFÍA

- Cybulska, E. (2015). Nietzsche's Übermensch: A Glance behind the Mask of Hardness. *Indo-Pacific Journal of Phenomenology*, 1-13.
- Fernández Liria, P. (2000). ¿Por qué no somos tan inteligentes? Revisión de la crítica de Nietzsche al cristianismo y la moral. *Logos: Anales del seminario de metafísica* (33), 219-250.
- Nietzsche, F. (1995). *El Anticristo*. Madrid: M. E. Editores, S. L.

Nietzsche, F. (1998). *Así habló Zaratustra*. Madrid: Editorial ALBA.

Nietzsche, F. (2002). *La gaya ciencia*. Madrid: Editorial EDAF.

Nietzsche, F. (2006). *La genealogía de la moral*. Madrid: Editorial EDAF.

Nietzsche, F. (2008). *La voluntad de poder*. Madrid: Editorial EDAF.

Nietzsche, F. (2010). *Más allá del Bien y del Mal*. Madrid: Editorial EDAF.

Nietzsche, F. (2011). *El crepúsculo de los ídolos*. Madrid: Editorial EDAF.

Rojas, O. (2017). Nietzsche y la genealogía de la moral. *Revista Médica Clínica Las Condes*, 28(6), 956-960.